

DAVLATNING XALQARO REYTING VA INDEKSLARDAGI KO'RSATKICHLARINI YAXSHILASHDA HUQUQSHUNOS-MUTAXASSISLARNING O'RNI

Abdutilipov Muzaffar G'ofurovich

Toshkent davlat yuridik universiteti qoshidagi akademik litsey o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143491>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonning xalqaro reyting indekslarda huquq ustuvorligini ta'minlash bo'yicha ijobiy natijaga erishishda bo'lajak huquqshunos mutaxassislarining o'rni yoritilgan. Akademik litsey va oliy o'quv yurtlarida yetuk, kreativ fikrlaydigan zamonaviy bo'lajak huquqshunoslar avlodi shakllanishi uchun ta'lim muassasalarida interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish potensial ehtiyoj ekanligi asoslangan.

Kalit so'zlar: *keys-stadi, qonunchilik, ehtiyoj, sud erkinligi, metodologiya, adliya, inson huquqlari, integratsiya, kreativ.*

Аннотация. В данной статье освещена роль будущих правозащитников в достижении положительного результата в обеспечении верховенства закона в международных рейтинговых индексах Узбекистана. Оно основано на том, что использование интерактивных методов обучения в образовательных учреждениях является потенциальной необходимостью формирования зрелого, творчески мыслящего поколения современных будущих юристов в академических лицеях и высших учебных заведениях.

Ключевые слова: *кейс-стади, законодательство, потребность, свобода судебной власти, методология, правосудие, права человека, интеграция, креативность.*

Abstract. In this article, the role of future human rights specialists in achieving a positive result in ensuring the rule of law in Uzbekistan's international rating indices is highlighted. It is based on the fact that the use of interactive teaching methods in educational institutions is a potential need for the formation of a mature, creatively thinking generation of modern future lawyers in academic lyceums and higher educational institutions.

Keywords: *case-study, legislation, need, judicial freedom, methodology, justice, human rights, integration, creativity.*

Dunyo tajribasida mamlakatlarning xalqaro reyting indekslarda o'rni yuqorilashi yoki aksincha tushishi katta e'tibor va qiziqish bilan kutib olinadi. Ayniqsa rivojlanish yo'lidagi har bir davlatning indeksatsiya natijalarini jahon hamjamiyati kuzatadi, tahlil qiladi, e'tirof etadi. Shu sababli, O'zbekiston uchun ham xalqaro reytingni oshirish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rni yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish" to'g'risida"gi PF-6003-sonli Farmoni bu borada bajariladigan ishlarni tartibga solishda qonuniy asos bo'ldi. Mazkur me'yoriy hujjat bo'yicha har bir soha vakillari oldiga qo'yilgan vazifalar yuzasidan so'nggi yillarda qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Xalqaro reyting va indekslarda yurtimizning huquqiy yo'nalishdagi o'rni ko'tarish masalasi ham dolzarb fragment hisoblanadi. Sababi "Rule of law", "World Justice Project" kabi huquq ustuvorligini belgilovchi indekslarda O'zbekistonning ijobiy natija olishi davlatimizning huquqiy imijini ta'minlaydi. Ushbu masalaning muhimligidan PF-6003-sonli Farmon ijrosiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi markaziy apparati tuzilmasida adliya organlari va

muassasalari boshqaruv xodimlarining cheklangan soni va mehnatga haq to'lash fondi doirasida 6 ta shtat birligidan iborat Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash boshqarmasi tashkil etildi.

Amaliy ishlar natijasida Jahon Adliya Tashkiloti loyihasi tomonidan e'lon qilingan 2021-yilgi Qonun ustuvorligi indeksida O'zbekiston 14 pog'onaga ko'tarildi. Mamlakatimizning ko'rsatkichi 4,1 foizga oshdi, O'zbekiston eng yaxshi natijalarga erishgan uch davlatdan biriga aylandi. 2030-yilgacha bu natijalarni pog'onama-pog'ona ko'tarish va "BBB-" (ijobiy) natijani ko'rsatish maqsad qilib qo'yilgan.

Davlatning huquq ustuvorligi indeksi metodologiyasiga ko'ra 0 dan 1 gacha bo'lgan shkalada baholanadi. Indeks jami 44 ta sub-indikatoridan tashkil topgan 8 ta indikator ma'lumotlari bo'yicha hisoblab chiqiladi. Indeksni hisoblab chiqish jarayoni to'liq so'rovnoma asoslangan bo'lib, so'rovnoma asosan 2 ta yirik manbaa savollariga asoslanadi, bular: Umumiy aholi so'rovnoma (General Population Poll) va malakali respondentlarning savolnomalari (Qualified Respondents' Questionnaires). So'rovnoma mamlakatlarning alohida hududlarida yoki mintaqalarida quyidagi indikatorlar bo'yicha o'tkaziladi:

- Hukumat vakolatlarining cheklanganligi;
- Korrupsiyaning mavjud emasligi;
- Hukumat ochiqligi;
- Fundamental huquqlar;
- Tartib va xavfsizlik;
- Qonunlarga rioya etish;
- Fuqarolik odil sudlovi;
- Jinoiy odil sudlov.

E'tibor qiladigan bo'lsak, ushbu 8 ta yo'nalishning barchasi muhim bo'lib, davlat va jamiyatda qonun ustuvorligini talab etadi. Ya'ni huquqiy-ijtimoiy islohotlarni integratsion shaklda olib borish, sohaga innovatsiyalarni joriy etish, barqaror iqtisodiy o'sish, soliq intizomi, siyosiy barqarorlik, inson kapitalini rivojlantirish va barqaror rivojlanishga intilish muhimdir. Mazkur sohalarda samaradorlikka erishish aholi turmush tarzining yaxshilanishi, jamiyatda huquqiy savodxonlik darajasi oshishini ta'minlaydi. Hukumatning xalqaro reyting va indekslarini yaxshilashning qator aspektlari qatorida qonunchilik yo'nalishida kuchli adliya tizimini yaratish, inson huquqlarini hurmat qilish muhim ahamiyatga ega.

Albatta belgilangan yo'nalishlarda samaradorlikka erishish uchun sohada faoliyat yuritayotgan huquqshunos-mutaxassislarning keng dunyoqarashga va zamonaviy bilimlarga ega bo'lishi talab etiladi. Buning uchun bo'lajak yosh mutaxassislarni ixtisoslashtirish va jahon tajribasiga ko'ra o'qitish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Xususan, Toshkent davlat yuridik universiteti qoshidagi akademik litseyda o'quvchilarga mutaxassislik fanlarini nazariyani amaliy jarayonlarda o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Xususan, sohaviy fanlar chuqurlashtirib o'qitila boshlandi. Masalan, mutaxassislik fanlaridan nazariy ma'lumotlar berish bilan birga kasbiy amaliyotga tayyorlovchi yuridik keys-stadi usulida ta'lim berish yo'lga qo'yilgan. Bunda biz o'quvchilar ma'lum yuridik muammoni xuddi shu kasb egalaridek fikrlab, yechim topishni o'rganadi.

Vaziyatli o'rganish huquqshunoslik kasbiga yo'naltirishda analogi bo'lmagan metod ekanligini ta'kidlagan holda guruhimdagi tengdoshlarim ham muammolar vaziyatli ravishda berilganida erkin muhokamaga kirishadi, kamgap va tortinchoq o'rtoqlarim ham original fikrlar bildirishadi. Fikrim noto'g'ri bo'lsachi degan ikkilanish bo'lmaydi, aksincha real vaziyatlarni hisobga olgan holda optimal qarorlar hamkorlikda ishlab chiqiladi. Bizga beriladigan keyslar real hayot yoki sud amaliyotlaridan olingani uchun ham darslarda o'rganigan qiyinroq mavzularni ham

oson va qiziqarli o'rganishga, ba'zi paytlari darsdan keyin ham qolib, kichik tadqiqotlar qilishimizga undayapti. Shu jarayonda bizda kasbiy qobiliyatlar ham shakllanayotganini his qilaman.

Biz muammoli keyslarga takliflarimizni berayotganda masalaning mohiyatini tushunish va uni qanday bartaraf etish algoritmini topishni o'rganyapmiz. Ayni holatda guruhimizdagi har bir o'quvchi o'z pozitsiyasini himoya qilishi kerak bo'ladi. Vaziyatli muammolarga yondashuvda biz o'zimizni huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridek tutamiz va har birimiz fikrlarimizni dalillash va isbotlashga urinamiz. Buning uchun esa darsdan tashqari qo'shimcha adabiyotlarni o'qish ehtiyoji tug'ilayapti va biz kutubxona sari yo'l olamiz.

Ustozlarimiz yuridik kazus(topshiriq)larni ba'zida ko'rgazmali tarzda berishadi. Masalan rasm, videomaterial yoki illyustratsiya tarzida. Bu esa bizni yanada e'tiborli bo'lishga, holatga doir bironta ham elementni nazardan qochirmaslikka o'rgatadi. Aslida keyslar yozma, rasmi va video shaklida bo'ladi. Menga uch turdagi keys ham yoqadi.

Biz tengdoshlarim bilan O'zbekistonning huquq ustuvorligi yo'nalishida indekini oshirish masalasi bo'yicha keyslarga quyidagicha takliflar ishlab chiqdik:

- ❖ adolatli va samarali adliya tizimini yaratish;
- ❖ mulk huquqlarini himoya qilish;
- ❖ korruptsiyaga qarshi kurashishni kuchaytirish;
- ❖ qonunchilikni takomillashtirish;
- ❖ sudlar faoliyatining ochiqligi va mustaqilligini oshirish;
- ❖ fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquqlariga rioya etilishini ta'minlash.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, davlatimizning huquq ustuvorligi bo'yicha reytinglarda ijobiy natijani ko'rsatish uchun sohaga kreativ fikrlaydigan zamoanviy kadrlar avlodini yetishtirish muhim. Umuman olganda, davlat organlarining xalqaro reyting va indekslarini yaxshilash uzoq muddatli jarayon bo'lib, bunda kadrlar salohiyatini ko'tarish, raqobatbardosh yosh mutaxassislarni yetishtirish masalasi alohida o'rin tutadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish" to'g'risida"gi PF-6003-sonli Farmoni, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.06.2020-y., 06/20/6003/0708-son.
2. Erin Lovall, "Proceedings of the Annual Meeting", ISSN: 0272-5037 (Print)
3. [Hilary Charlesworth](#), "The Art of International Law" Published online by Cambridge University Press: 24 March 2023
4. <http://www.worldjusticeproject.org/>